

DORIVOR TIRNOQGUL FITONEMATODALARI FAUNASI TARKIBI VA EKOLOGIK GURUHLARI

Mirkomilova Z.M.¹

¹*O‘zbekiston Milliy universiteti, magistrant, mirkomilova.ziyoda@gmail.com.*

Mirzaliyeva G.R.²

²*O‘zbekiston Milliy universiteti tayanch doktorant,*

mirzaliyeva5202@mail.ru

Annotatsiya

Maqolada dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*) fitonematodalari faunasi tarkibi va ekologik guruhlariga doir ma’lumotlar keltirilgan. Tadqiqot natijasida dorivor tirnoqgulda 31 tur fitonematodalar uchrashi aniqlangan. Rhabditida va Tylenchida turkumlari nisbatan ko‘p, Aphelenchida va Dorilaimida turkumlari o‘rtacha, Mononchida turkum turlari kam uchrashi qayd etilgan. Ekologik guruhlar bo‘yicha fitogelmintlar (15 tur) va devisaprobiontlar (8 tur)da xilma-xillik ustun, pararizobiontlar 6 tur, eusaprobiontlar esa 2 turni tashkil etgan.

Kalit so‘zlar: *fitonematoda, fauna, dorivor tirnoqgul - Calendula officinalis, ekologik guruhlar, pararizobiontlar, devisaprobiontlar, fitogelmintlar, eusaprobiontlar.*

Kirish. Bugungi kunda qishloq xo‘jalik sohasining rivojlanishida madaniy o‘simliklarni parazit nematodalardan himoya qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Fitonematodalar yashash muhiti sifatida, hayot siklini o‘tkazish uchun o‘simliklar bilan bog‘liq holda rivojlanadi, parazit turlari o‘simliklarga zarar keltiradi, ularning nobud bo‘lishiga va hosildorlikning 60-80% gacha pasayib ketishiga sabab bo‘ladi [5].

Bugungi kunda Respublikamiz dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, dorivor o‘simliklar yetishtiriladigan plantatsiyalar

tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil islohatlar amalga oshirilmoqda. Dorivor o‘simliklar turli ektoparazit va endoparazit nematodalar bilan zararlanadi, dorivor o‘simliklar plantatsiyalariga qiyin davolanuvchi kasalliklar - fitonematodozlarni aynan jiddiy zarar keltiradigan parazit nematodalar keltirib chiqaradi. O‘zbekiston sharoitida ayrim dorivor o‘simliklarning nematodalari SH.A.Ataxanov [2] tomonidan zubturum (*Plantago lanceolata*) va qoqio‘t (*Taraxacum Boechm L.*), N.B.Adilova [1] tomonidan shuvoq (*Artemisia absinthium L.*), X.S.Eshova [4] tomonidan isiriq (*Peganum harmala L.*) nematodalari o‘rganilgan. Lekin, dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*) fitonematodalari umuman o‘rganilmagan.

Tadqiqot maqsadi dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*)ning unib chiqish davri, alohida ekilgan va pomidor maydoni qator oralig‘ida ekilgan guruhlarida fitonematodalari faunasi tarkibi va ekologik guruhlarini qiyosiy tahlil qilish.

Tadqiqot materiali. Tadqiqot materiallari 2020 yil Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi dorivor tirnoqgul (*Calendula officinalis*) ekilgan maydonlardan yig‘ildi. Namunalar tirnoqgulning unib chiqish davrida, alohida ekilgan va pomidor maydoni qator oralig‘ida ekilgan guruhlaridan ildiz va ildiz atrofi tuproqlaridan yig‘ildi. Jami 75 ta tuproq va o‘simlik namunalari yig‘ildi. Namunalardagi fitonematodalarni ajratib olishda Berman voronkali usuldan foydalanildi [3]. Nematodalarning mikropreparatlari tayyorlandi va ularning tur tarkibi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tadqiqot natijasida dorivor tirnoqgulda 5 turkum 7 ta oila, 14 ta avlodga mansub 31 tur fitonematodalar uchrashi aniqlandi. Dorilaimida turkumi - 4 tur, Rhabditida turkumi - 10 tur, Aphelenchida turkumi - 5 tur, Tylenchida turkumi - 10 tur, Mononchida turkumidan - 2 tur uchrashi kuzatildi.

Fitonematoda turlari A.A.Paramonov [3]ning ekologik klassifikatsiyaga ko‘ra, 4 guruhga ajratiladi: pararizobiontlar – ildiz atrofida erkin yashovchi tuproq nematodalari hisoblanadi; eusaprobiontlar yoki haqiqiy saprobiontlar – tuproqda

chiriyotgan organik qoldiqdarda hayot kechiruvchi nematodalar; devisaprobiontlar – yashil o‘simliklar va chiriyotgan organik qoldiqlar bilan oziqlanadigan guruhlar hisoblanadi; fitogelmintlar - o‘simliklarda kasallik keltirib chiqarmaydigan va kasallik keltirib chiqaradigan haqiqiy parazitlar hisoblanadi. Bizning namunalarimizda pararizobiontlar – 6 tur (19 nusxa), eusaprobiontlar – 2 tur (5 nusxa), devisaprobiontlar – 8 tur (339 nusxa), fitogelmintlar – 15 tur (192 nusxa)dan iboratligi qayd etildi.

Dorivor tirnoqgul fitonematodalari o‘simlikning unib chiqishi, alohida ekilgan va pomidor maydoni qator oralig‘ida ekilgan guruhlardagi fitonematodalari tahlil etilganda o‘simlikning alohida guruhlarida fauna va ekologik guruhlar tarkibida farqlar kuzatildi. O‘simlikni unib chiqish davrida dorivor tirnoqgul fitonematodalari faunasi tarkibi 14 turdan iborat 55 ta fitonematodani tashkil etdi. Pararizobiontlar – 2 tur (2 nusxa), devisaprobiontlar – 5 tur (33 nusxa), fitogelmintlar – 7 tur (20 nusxa)dan iborat, eusaprobiontlar uchramadi.

Pomidor maydoni qator oralig‘ida ekilgan dorivor tirnoqgulda 28 tur 417 ta nematoda aniqlandi. Pararizobiontlar – 6 tur (15 nusxa), devisaprobiontlar – 8 tur (252 nusxa), fitogelmintlar – 12 tur (145 nusxa), eusaprobiontlar – 2 tur (5 nusxa) dan iborat.

Alohida ekilgan tirnoqgulda fitonematodalari faunasi tarkibi 19 turdan iborat 83 ta fitonematodani tashkil etdi. Pararizobiontlar – 2 tur (2 nusxa), devisaprobiontlar – 6 tur (54 nusxa), fitogelmintlar – 11 tur (27 nusxa)dan iborat, eusaprobiontlar esa uchramadi.

Adabiyotlardan ma’lumki, fitonematodalar o‘simliklarda uchrashishi va yashash joyiga ko‘ra 3 tipga ajratilgan: monotip, birlamchi geterotip va ikkilamchi geterotip [3]. Biz fitonematodalarning alohida o‘simlik guruhleri (tirnoqgulning unib chiqish davri, pomidor qator oralig‘i va alohida ekilgan)da uchrashishini va oziqaga bog‘liqligini tahlil qildik. Unib chiqish davrida fitonematodalari faunasi tarkibi monotipik guruhga kiritildi. Alohida ekilgan tirnoqgul fitonematodalari faunasi birlamchi geterotip guruhga kiritildi, bunda fauna tarkibida

devisaprobiontlar va fitogelmintlar guruhlarida turlar xilma-xilligi kuzatildi, eusaprobiontlar esa uchramadi. Pomidor qator oralig'ida ekilgan tirnoqgul fitonematodalari faunasi ikkilamchi geterotip guruhga mansub, bunga sabab tirnoqgul ildizida bo'rtma nematodalar paydo qilgan nekroz, devisaprobiontlar va eusaprobiontlarni o'ziga jalb qiladi.

Xulosa. Dorivor tirnoqgulning unib chiqish davri, alohida ekilgan va pomidor maydoni qator oralig'ida ekilgan guruhlarida 5 turkum 7 ta oila, 14 ta avlodga mansub 31 tur fitonematodalar uchrashi aniqlandi. Dorilaimida turkumi - 4 tur, Rhabditida turkumi - 10 tur, Aphelenchida turkumi - 5 tur, Tylenchida turkumi - 10 tur, Mononchida turkumidan - 2 tur uchrashi kuzatildi. Aniqlangan fitonematodalar ekologik klassifikatsiyaga ko'ra: pararizobiontlar - 6 tur, eusaprobiontlar - 2 tur, devisaprobiontlar - 8 tur, fitogelmintlar - 15 tur turni tashkil etdi. Fitonematodalarning alohida o'simlik guruhlarida (tirnoqgulning unib chiqish davri, pomidor qator oralig'i va alohida ekilgan guruhleri) uchrashishi oziqaga bog'liqligi qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Адилова Н.Б. Фауна нематод некоторых дикорастущих лекарственных растений Самаркандского района Самаркандской области // Узб. биол. журн. -Ташкент, 1970. -№ 3. - 52-54 с.
2. Атаханов Ш.А. Некоторые данные о немато-фауна дикорастущих лекарственных растений районов Узбекистана. IX Матер. межд. народ. нематологической симп. Москва, 1967. 145-146 с.
3. Парамонов А.А. Основы фитогельминтологии. -М.,1964.-Т.2.-446 с.
4. Эшова Х.С. Нематоды аридных зон Узбекистана и пути их адаптации к условиям среды обитания.: Автореф. дисс. ... док. биол. наук. – Ташкент, 2017. – 66 с.
5. Juan E. Palomares-Rius, Escobar C., Cabrera J., Vovlas A. and Castillo P. Anatomical alterations in plant tissues induced by plant-parasitic nematodes // *Frontiers in plant science*. – 2017. V. 8. – P. 1-16.